

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Terminología básica multilingüe relacionada con el turismo accesible en hoteles de Santiago de Cuba.

Autores: MSc Nuria García Rodríguez. Profesor de idiomas en Centro de capacitación del MINTUR, Código ORCI 0000-0002-1706-6765, email: nuriag160366@gmail.com

MSc. Neolaidis González Cintra, Jefa Departamento Idiomas en Centro de capacitación del MINTUR

Resumen: La accesibilidad turística se ha convertido en un factor distintivo a la calidad turística, no se puede concebir un turismo de calidad, cuando éste no está al alcance de todos, el turismo de calidad debe ser accesible a todos y para todos. La investigación se basó en la existencia de un problema: existencia de muchos obstáculos y barreras de tipo lingüístico por parte de los trabajadores y las entidades hoteleras del destino Santiago de Cuba que imposibilitan integrarse y tener empatía con este tipo de cliente ya que no se cuenta con el vocabulario técnico y/o señalizaciones relacionadas con el turismo accesible e inclusivo en idioma extranjero para ofrecer un servicio y una estancia con la calidad adecuada.

Objetivo: dotar a los trabajadores y entidades hoteleras seleccionadas del vocabulario técnico en los idiomas de los países emisores del destino Santiago de Cuba relacionadas con el turismo accesible e inclusivo.

Métodos y técnicas: Entrevistas y encuestas a trabajadores y directivos de hoteles seleccionados, toma de fotos en los hoteles seleccionados, búsqueda de información en internet relacionada con el tema.

Impacto: uso de esta terminología multilingüe basado en el turismo accesible lo que conllevaría a lograr una mejor y mayor integración y empatía hacia estos clientes, lograr una eficaz competencia comunicativa y por consiguiente brindar un adecuado servicio.

Resultado: se logró un material multilingüe de apoyo a la docencia basado en el turismo accesible.

Palabras claves: terminología – multilingüe – turismo - accesible – inclusivo

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

